

DEPENDÊNCIA FISCAL E ECONOMIA: UMA ANÁLISE SOBRE O NEOEXTRATIVISMO E SEU EFEITO NOS MUNICÍPIOS PRODUTORES DE PETRÓLEO E GÁS DA REGIÃO DO NORTE FLUMINENSE

José Felipe Quintanilha França

O presente trabalho tem como escopo analisar, sob a ótica fiscal, os efeitos de atividades neoextrativistas sobre municípios brasileiros e suas administrações, conforme recortes aqui delimitados. Serão abordadas, a partir de um aporte teórico comum, uma das atividades mais importantes do neoextrativismo brasileiro: a exploração do petróleo e gás. Os royalties originários desse mercado trazem uma profunda influência no desenho institucional e administrativo dos municípios beneficiados com esse tipo de renda. Serão analisados os arranjos populacionais de Campos dos Goytacazes e Macaé, municípios que exercem a maior liderança política e econômica da região do Norte Fluminense, bem como os municípios de Carapebus, Quissamã e São João da Barra, que integram a referida região e também são produtores de petróleo e gás natural na Bacia de Campos. Serão estudados os recursos da compensação financeira pela exploração petrolífera e a maneira como essa atividade impacta na estrutura econômica e fiscal dos municípios citados. A análise parte da possível dependência petrolífera que essas cidades adquirem com os anos, resultando numa tendência de não diversificação de suas economias, de modo que podem se tornar “reféns” da própria receita da exploração petrolífera, especialmente royalties, o que, por sua vez, pode afetar a capacidade estatal. Para alcance do objetivo foi utilizado o Banco de Dados elaborado pelo Grupo de Trabalho Fiscal do Observatório das Metrôpoles.

Palavras-chave: Neoextrativismo; Dependência Fiscal; Dependência Econômica; Royalties.

Instituição de fomento: UENF.

FISCAL DEPENDENCY AND THE ECONOMY: AN ANALYSIS ON NEOEXTRATIVISM AND ITS EFFECT IN OIL AND GAS PRODUCING MUNICIPALITIES IN THE NORTHERN FLUMINENSE REGION

José Felipe Quintanilha França

The scope of this work is to analyze, from a fiscal perspective, the effects of neo-extractivist activities on Brazilian municipalities and their administrations, as outlined here. One of the most important activities of Brazilian neoextractivism will be addressed, based on a common theoretical framework: the exploration of oil and gas. Royalties originating from this market have a profound influence on the institutional and administrative design of municipalities benefiting from this type of income. The population arrangements of Campos dos Goytacazes and Macaé, municipalities that exercise the greatest political and economic leadership in the North Fluminense region, will be analyzed, as well as the municipalities of Carapebus, Quissamã and São João da Barra, which are part of that region and are also producers of oil and natural gas in the Campos Basin. Resources for financial compensation for oil exploration and how this activity impacts on the economic and fiscal structure of the aforementioned municipalities will be studied. The analysis is based on the possible dependence on oil that these cities acquire over the years, resulting in a trend of non-diversification of their economies, so that they can become “hostages” of the oil exploration revenue itself, especially royalties, which, in turn, , may affect state capacity. To achieve the objective, the database prepared by the Fiscal Working Group of the Observatório das Metrôpoles was used.

Keywords: Neoextractivism; Tax dependency; Economic Dependence; Royalties

Funding Agency: UENF.

DEPENDÊNCIA FISCAL E ECONOMIA: UMA ANÁLISE SOBRE O NEOEXTRATIVISMO E SEU EFEITO NOS MUNICÍPIOS PRODUTORES DE PETRÓLEO E GÁS DA REGIÃO DO NORTE FLUMINENSE

Introdução

A partir de um aporte teórico comum, será analisada uma das atividades mais importantes do neoextrativismo brasileiro: a exploração do petróleo e gás. Os royalties originários desse mercado trazem uma profunda influência no desenho institucional e administrativo dos municípios beneficiados com esse tipo de renda. Serão analisados os arranjos populacionais de Campos dos Goytacazes e Macaé, municípios que exercem a maior liderança política e econômica da região do Norte Fluminense, bem como os municípios de Carapebus, Quissamã e São João da Barra, que integram a referida região e também são produtores de petróleo e gás natural na Bacia de Campos. Serão estudados os recursos da compensação financeira pela exploração petrolífera e a maneira como essa atividade impacta na estrutura econômica e fiscal dos municípios citados. A análise parte da possível dependência petrolífera que essas cidades adquirem com os anos, resultando numa tendência de não diversificação de suas economias, de modo que podem se tornar “reféns” da própria receita da exploração petrolífera, especialmente royalties, o que, por sua vez, pode afetar a capacidade estatal.

As rendas que cabem aos municípios estudadas, possuem uma natureza fiscal relevante no cenário, regional e local, nas quais incidem, uma vez que compõem importante fonte de receitas extraordinárias para tais municipalidades. Todavia essas mesmas rendas apresentam também uma natureza extrafiscal, que se traduz pela justiça intergeracional, ou seja, por se tratar de recursos, de riquezas não renováveis, a exploração dos metais e minérios, do petróleo e gás, devem ter um olhar prospectivo capaz de compensar as gerações futuras, por uma exploração presente (LEAL e SERRA, 2003).

Os investimentos dos recursos compensatórios deveriam ser direcionados às atividades que menos dependessem das extrações de produtos primários e se concentrassem naquelas que

diversificassem as matrizes econômicas em direção ao aumento do capital reprodutível, da pesquisa em desenvolvimento tecnológico e da infraestrutura, mas o que se observa, em vários casos é o “sequestro” dessas rendas pelo poder local (SERRA, 2007).

Assim, levando-se em conta a justiça geracional e o grau de discricionariedade no uso dessas receitas, as dimensões orçamentárias e fiscais ganham relevo. Faz uma grande diferença saber qual a representatividade desses gastos nos orçamentos municipais, qual o grau de dependência e como estão sendo gastos esses recursos, isso possibilita o seu monitoramento. A assimetria de informações entre o governo e a sociedade corrobora para um mal uso dessas verbas, quão maior a discricionariedade e a assimetria de informações, maior a necessidade de uma política de transparência fiscal e orçamentária que contribua para a efetiva participação e controle social nos usos das verbas extraordinárias na melhoria da qualidade de vida da população.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

O objetivo do presente trabalho é, em escala local, observar o desempenho das receitas oriundas das transferências intergovernamentais advindas dos royalties de petróleo em contraposição às receitas tributárias próprias dos municípios e respectivas cotas-parte do tributo sobre circulação de mercadorias. Para isso, será utilizado como categoria analítica a ideia de “transbordamento”, no sentido de analisar até que ponto as receitas indenizatórias oriundas das duas atividades neoextrativistas em questão, de alguma forma transbordaram para as receitas tributárias próprias.

Para alcance do objetivo citado foi utilizado o Banco de Dados elaborado pelo Grupo de Trabalho Fiscal do Observatório das Metrópoles, obtido por meio do acesso aos dados do FINBRA – Finanças do Brasil da Secretaria do Tesouro Nacional sobre estados, municípios e Distrito Federal, conforme recebimento de dados contábeis, por meio do Sistema de

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público – SICONFI e do Sistema de Coleta de Dados Contábeis (SISTN).

Resultados

Como já exposto, o objetivo do presente trabalho é analisar, sob a ótica fiscal, os efeitos da atividade neoeextrativista de exploração de petróleo e gás natural sobre municípios do Norte Fluminense, municípios estes que são produtores de petróleo e gás, com ênfase para os arranjos populacionais de Campos dos Goytacazes e Macaé, municípios que exercem a maior liderança política e econômica da referida região. Para tanto, além dos dois citados, foram incluídos no recorte os municípios de Carapebus, Quissamã e São João da Barra, que pertencem à região em comento e também são produtores e associados à Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás Natural da Bacia de Campos, a OMPETRO.

Para se obter uma melhor análise diante do objetivo proposto, foram recortados da base os dados de Receita Total, que conforme sintaxe dos Indicadores do Observatório das Metrôpoles é uma variável obtida por meio da soma das Receitas Corrente e de Capital; Receita Tributária, que é composta pela arrecadação dos tributos municipais; Transferências Intergovernamentais, que são as transferências da União e do Estado para os municípios, incluindo os dados separados referentes às respectivas transferências de cada ente; Receita Corrente Líquida, que é uma variável obtida da diminuição das transferências Intergovernamentais da Receita Corrente; Cotas-parte dos tributos repassados aos municípios (ICMS, IPVA, IPI e CIDE); e as Transferências de Compensação Financeira, que são as receitas de royalties repassadas aos municípios pelo Estado e, especialmente, pela União. Em relação a este último dado, para melhor aferição da receita, também foram acessados os dados diretamente na ANP – Agência Nacional do Petróleo e Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Para se ter ideia do tamanho do impacto das receitas oriundas da atividade neoeextrativista de exploração de petróleo e gás natural sobre municípios do Norte Fluminense objeto da presente análise, considerando todo período de análise (2004 a 2018), o volume total

de repasses referentes aos royalties da exploração petrolífera alcançaram R\$ 24.273.536.445,48 (vinte e quatro bilhões, duzentos e setenta e três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), enquanto o somatório da receita total dos cinco municípios no mesmo período perfizeram R\$ 31.873.169.582,52 (trinta e um bilhões, oitocentos e setenta e três milhões, cento e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Em outras palavras, a receita oriunda da atividade neoextrativista em questão foi responsável por mais de 76% (setenta e seis por cento) do total das receitas dos cinco municípios do Norte Fluminense produtores de petróleo e gás natural da bacia de Campos no período de 2004 a 2018.

Entretanto, apesar da volumosa quantia, nas análises obtidas dos dados esmiuçados não foi possível enxergar, ressalvado o caso de Macaé, e em certa medida de Carapebus e Quissamã, um aumento das receitas tributárias dos Municípios, o que ensejaria um aumento da capacidade fiscal sustentável destes, isto é, desatrelada do recebimento dos recursos de royalties, que em última medida representam uma indenização pela exploração do petróleo e gás natural, e não caracterizam atividade econômica propriamente dita do município, resultando em ausência efetiva de capacidade fiscal e dependência das receitas dos royalties, especialmente em relação ao município de Campos, como se verá mais adiante.

O município de São João da Barra poderia ter a mesma análise de Campos, todavia, sua realidade foi modificada a partir do Complexo Portuário do Açú, o que pode também ser observado nos dados e gráficos que se seguem, especialmente a partir de 2009, com as obras de construção e 2013 em diante com a operação portuária propriamente dita.

Os dados analisados e o conjunto de gráficos resultantes da pesquisa corroboram as já citadas análises, especialmente no que concerne à diferença que existe entre Campos e Macaé, onde este último mostra uma evolução grande na sua arrecadação tributária, superando a receita de royalties. Aqui, é importante trazer à baila que Macaé abriga a principal sede operacional da Petrobrás no Brasil e, por isso, centenas de empresas atreladas à exploração petrolífera, o que demonstra que mesmo neste município que aparentemente não depende dos royalties, há uma dependência quase que total da exploração neoextrativista em comento.

Diante disso, apesar de breve e, em certa medida superficial e distante da análise de outras variáveis locais, este ensaio é capaz de ensejar a conclusão de que as volumosas quantias de royalties de petróleo, bem como as receitas tributárias oriundas da exploração petrolífera resultaram na ausência de diversificação das economias municipais, o que, por sua vez, culminam em uma excessiva dependência da atividade neoeextrativista de exploração de petróleo de gás natural, tornando os municípios, ao menos os que foram objeto da presente análise, reféns desta atividade.

Discussão

Para avaliar a capacidade estatal fiscal como indicativo de diversificação da economia local, foi realizada análise das receitas oriundas das verbas compensatórias da exploração do petróleo em relação às receitas próprias dos municípios (seja a tributária, ou as de repasse constitucional, como é o caso da cota parte do ICMS). Para tanto, foi analisado em que medida as receitas indenizatórias oriundas das atividades neoeextrativistas, de alguma forma transbordaram para as receitas tributárias próprias, a essa categoria de análise denominamos “transbordamento”.

Embora, como já exposto apesar de não possuir um condão finalístico, o “transbordamento” poderia apontar um possível desenvolvimento econômico local, no sentido de utilização de um projeto que se utilizasse do período conhecido como o “boom das commodities” para ampliar a diversificação das atividades econômicas. Assim, a capacidade estatal seria traduzida pelas ações responsáveis pela da diversidade econômica, aumentando a sua receita própria a través de um incremento da sua base de arrecadação.

Lembrando que as compensações não são uma matriz econômica, Governos que se tornam “reféns” desse tipo de renda se colocam em um lugar, enfraquecendo sua capacidade estatal, pois diminuem sua capacidade prospectiva de planejamento a longo prazo, uma vez que as despesas são fixas e as entradas das verbas compensatórias são erráticas e variáveis.

Conclusão

Nas análises realizadas restou perceptível que as receitas próprias flutuam segundo a dinâmica das receitas compensatórias. Com o aumento das receitas compensatórias, a tendência é uma alta das demais próprias, o oposto também é verdadeiro, a diminuição dos royalties do petróleo também tende a uma diminuição das demais receitas. Em termos gerais ficou demonstrado que as verbas indenizatórias não transbordaram para as receitas próprias dos municípios em termos de diversificação econômica, prestação de serviços e circulação de renda. Houve exceções pontuais, como Macaé e João da Barra, mas mesmo nesses casos o transbordamento se realiza não pela diversificação da economia, mas pela ampliação dos serviços e atividades econômicas que dão suporte aos grandes empreendimentos neoextrativista.

Os resultados da presente pesquisa demonstram a fragilidade da capacidade estatal em tais municípios, e colaboram para uma agenda de pesquisa sobre a importância de compreender as características das burocracias locais, quais arranjos institucionais estão sendo utilizados para que o processo decisório sobre as ações governamentais inclua a participação e representação efetiva da sociedade no processo decisório e como estão operando os mecanismos de controle e transparência. A ampliação de uma capacidade estatal que fortaleça a governança pode contribuir para um projeto que leve a sério a dimensão social, democrática e republicana do desenvolvimento.

Referências

- ABRUCIO, Fernando Luiz. Descentralização e coordenação federativa no Brasil: lições dos anos FHC. (143-246) In ABRUCIO FL LOUREIRO MGR. O Estado numa era de reformas: os anos FHC. Brasília: MP/SEGES, 2002
- ARBOLEDA, M. Extracción en movimiento: circulación del capital, poder estatal y urbanización logística en el norte minero de Chile. Investigaciones Geográficas, 56, 2018, p.3-26.

ARBOLEDA, Martín. Spaces of extraction, Metropolitan explosions: planetary Urbanization and the Commodity Boom in Latin America. *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol 40 (1), 2015, p.96-112.

ARRETCHE, Martha. Mitos da descentralização: mais democrática e eficiência nas políticas públicas. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*. ANPOCS, n. 31, 44-66, 1996.

AZEVEDO, N L; CAMPOS, M M; LIRA, R A. Por que os conselhos não funcionam? Entraves federativos para a participação popular no Brasil Dilemas, *Rev. Estud. Conflito Controle Soc.* v. 13, n 2 , 439-461, 2020.

AZEVEDO, Sérgio de; ANASTASIA, Fátima. Governança, “Accountability” e Responsividade. *Revista de Economia Política*, vol. 22, nº 1, 82-100, 2002

BOSCHI, Renato Raul. GAITÁN, Flavio. (509-528). A recuperação do papel do estado no capitalismo globalizado. In: Gomide, Alexandre de Ávila e Boschi, Renato Raul. *Capacidades estatais em países emergentes: o Brasil em perspectiva comparada*. Rio de Janeiro : Ipea, 2016.

BRIGSS, Asa. The Welfare State in Historical Perspective. In: PIERSON, Christopher & CASTLES, Francis. *The Welfare State – A reader*. Cambridge: Polity Press, 2000.

ESPING-ANDERSEN, Gosta. As três economias políticas do welfare state, in: *Lua Nova*, nº 24, set: 85-116, 1991.

GOMIDE, Alexandre de Ávila e PIRES, Roberto Rocha C. Capacidades estatais e democracia: a abordagem dos arranjos institucionais para análise de políticas públicas In: Gomide, Alexandre de Ávila e Pires, Roberto Rocha C. *Capacidades estatais e democracia: arranjos institucionais de políticas públicas*. Brasília : Ipea, 2014.

GOMIDE, Alexandre de Ávila. Capacidades estatais para políticas públicas em países emergentes: (des)vantagens comparativas do Brasil. (15-50). In: Gomide, Alexandre de Ávila e Boschi, Renato Raul. *Capacidades estatais em países emergentes : o Brasil em perspectiva comparada*. Rio de Janeiro : Ipea, 2016.

GRIN, EJ; NASCIMENTO AB; ABRUCIO FL, FERNANDES AS. Sobre desconexões e hiatos: uma análise de capacidades estatais e finanças públicas em municípios brasileiros. *Cad Gestão Pública Cidadania*, 23(76), 312-336, 2018.

IBARRA, David. O neoliberalismo na América Latina. *Revista de Economia Política*, vol. 31, nº 2 (122), 238-248, 2011.

MARCUSE, Peter. The language of globalization. *Monthly Review*. 52 (3) 23-27, 2000.

LEAL, José Agostinho; SERRA, Rodrigo. Uma Investigação sobre os Critérios de Repartição dos Royalties Petrolíferos. (163-184). In: Piquet, Rosélia. *Petróleo, Royalties e Região*. Rio de Janeiro: Garamond, 2003.

LIRA, Rodrigo Anido. *Accountability e democracia local: entendendo os conselhos municipais*. Rio de Janeiro: Autografia, 2021

MANNING, Nick. Social needs, social problems and social welfare and well-being (19-25). In: Alcock, Peter; May, Margaret; Wright, Sharon D. *The Student's Companion to Social Policy*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.

MELO, M A. Crise federativa, guerra fiscal e” hobbessianismo municipal”: efeitos perversos da descentralização?. *São Paulo em Perspectiva* v. 10, n.3, 11-20, 1996.

SANTOS, Wanderley Guilherme. A trágica condição da política social. In: ABRANCHES, S. et al. *Política social e combate à pobreza*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1989.

SERRA, Rodrigo. O sequestro das rendas petrolíferas pelo poder local: a gênese das quase sortudas regiões produtoras. *R. B. Estudos Urbanos e Regionais*, v. 9, n. 1, 101–114, 2007.

SVAMPA, Maristella. *As fronteiras do neoextrativismo na América Latina*. São Paulo: Editora Elefante, 2019

TERRA, D C T; AZEVEDO N L. Limites e possibilidades da construção de arranjos político-institucionais de cooperação intermunicipal na Bacia de Campos. (459-473). In: Silvia S R A S; Carvalho M R. *Macaé, do caos ao conhecimento: olhares acadêmicos sobre o cenário de crise econômica*. Macaé: Prefeitura Municipal de Macaé, 2019.